

A história oral como fonte de pesquisa na história da educação

Júlio Resende Costa

Doutorando em Educação
Universidade Federal de Uberlândia
jresendecosta@gmail.com

Resumo: Este texto tem como propósito central apresentar a história oral enquanto método de investigação e perspectiva de construção de documentos históricos e conhecimentos produzidos a partir de relatos orais. O trabalho se constituiu em um artigo de revisão, com enfoque qualitativo. Procurou-se conceituar história oral, apresentar sua importância para o campo das ciências sociais, os pressupostos teórico-metodológicos que sustentam sua utilização como método de investigação, aplicações na pesquisa histórica, bem como os cuidados a serem observados pelo pesquisador durante seu emprego em um projeto de pesquisa. Para isso, o estudo fundamenta-se nas obras de Alberti (2004; 2005), Le Goff (2003), Le Goff, Ladurie, Duby, Certeau, Veyne, Ariès e Nora (1977), Meihy (1988), Meihy e Holanda (2010), Passerini (2011), Portelli (2010;2016), Prost (2017) e Thompson (1992). Os resultados permitem inferir que a história oral constitui um importante recurso para a pesquisa na histórico-social, sobretudo para os investigadores que desejam conhecer fatos ou elementos que não estão elucidados nos documentos escritos e iconográficos. A história oral trata-se de um recurso altamente significativo para a ampliação da produção científica no campo das Ciências Sociais, mas requer do pesquisador conhecer a episteme desse recurso, tanto como metodologia de pesquisa, quanto como método de investigação da história.

Palavras-chave: História oral, Perspectivas de pesquisa com a história oral, Produção de documentos orais.

Apontamentos prévios

A historiografia baseada em fontes orais é uma forma de escrita, mas não pode esquecer de origens orais; é um texto, mas não pode esquecer que nasceu como performance. Por isso, os historiadores orais citam muito mais amplamente as palavras de suas fontes, conservando o máximo possível de sua sintaxe e estilo. [...] Incorporam sua subjetividade, sua imaginação, sua arte verbal, no mesmo tecido de um texto dialógico, no qual a voz do historiador é somente uma das vozes, e não necessariamente a mais autorizada (PORTELLI, 2010, p. 216).

Começo este texto a partir deste trecho, adequado para iniciar minha discussão. Percebe-se, pelas palavras do autor, que a história oral não é a história da estória, mas uma nova forma de se fazer a história a partir de uma relação dialógica entre dois sujeitos. Trata-se de uma relação de confiança mútua entre os dois. O eu que conhece o outro e se projeta nele para produzir a sua narrativa, compreender a si mesmo e a sua história.

A existência da história oral confunde-se com a própria história, já que a oralidade foi a primeira forma de se registrar os fatos históricos. Durante muito tempo, a pesquisa em história da educação se sustentou, basicamente, em fontes documentais e imagens.

A invenção do gravador, nos meados do século XX, trouxe uma nova perspectiva para a produção de fontes de pesquisa para a história da educação: a história oral. A gravação de narrativas de pessoas que tiveram suas vozes silenciadas e excluídas do processo de construção do fenômeno histórico permitiu aos pesquisadores compreender a história a partir de uma nova contribuição, a dos relatos orais, das memórias e das versões produzidas pelos sujeitos históricos que participaram de fatos, contextos ou conjunturas históricas e que, nem sempre, é encontrada em outras fontes.

A história oral não se apresenta, na pesquisa em história da educação, como uma metodologia que nega as fontes documentais, iconográficas ou outras formas de registro histórico. Ela se constitui em um recurso que complementa outras fontes de dados e, muitas vezes, responde questionamentos e preenche lacunas apresentadas nos documentos escritos.

A história oral enquanto método e metodologia

A história oral pode ser dividida em três grupos, segundo seus fundamentos teórico-metodológicos: Tradição Oral, História de Vida e História Temática. Dependendo da forma como é utilizada, a história oral pode ser concebida como técnica de produção e tratamento de dados e informações, fonte de pesquisa, método de abordagem ou metodologia. Para Santos e Araújo (2007, p. 194) “utilizada como técnica, a História Oral é subsidiária de outra fonte. Comporta-se, no entanto, como recurso importante para completar falhas ou lacunas constantes de outra documentação”. Em outro trecho, os autores nos falam que:

Na acepção de método, tem o seu lugar como fonte principal da investigação e envolve um conjunto de entrevistas, que funciona como amostragem significativa, expressiva, pela qual, elementos essenciais do universo em análise devem estar presentes. Como método, configura-se, então, como o fundamento da pesquisa com procedimentos claros (SANTOS; ARAÚJO, 2007, p. 194).

A história oral tem como base o relato, a narrativa. A narrativa tem sua origem na memória e se constitui a partir da relação dialógica entre os sujeitos, ou seja, narrador e entrevistador, dentro de um contexto de pesquisa de campo, no qual “os narradores podem nem sempre estar cientes da relevância histórica de sua experiência pessoal” (PORTELLI,

2016, p. 15). Infere-se que a narrativa não é um documento estático, que nasce da coleta pura e simples de informações, mas um processo e uma performance (PORTELLI, 2016).

Dessa forma, a memória é o catalisador da história oral que se materializa sob a forma de linguagem. Sem a memória, não há relato oral. Portelli (2010, p. 19) destaca que “os conteúdos da memória são evocados e organizados verbalmente no diálogo interativo entre fonte e historiador, entrevistado e entrevistador”.

A oralidade, então, não é apenas o veículo de informação, mas também um componente de seu significado. A forma dialógica e narrativa das fontes orais culmina na densidade e na complexidade da própria linguagem. A tonalidade e as ênfases do discurso oral carregam a história e a identidade dos falantes, e transmitem significados que vão bem além da intenção consciente destes (PORTELLI, 2016, p. 21).

Ao transcrever a narrativa, o historiador deve ter o cuidado para conservar a linguagem utilizada pelo narrador, pois ela dá significado para o discurso e permite fazer outras leituras e interpretações (PORTELLI, 2016). É justamente essa riqueza polissêmica que caracteriza a história oral, emprestando a ela peculiaridades que não são encontradas em outras fontes.

Na obra *A memória entre política e emoção*, Luiza Passerini

[...] considera a memória como forma de subjetividade, já que a memória narrativa de que trato se só se constitui como diálogo, como troca entre sujeitos diferentes. Por conseqüência, a dimensão na qual essa memória se situa compreende sempre dois polos: um individual e um coletivo, que interagem e se influenciam mutuamente (PASSERINI, 2011, p. 7).

O trabalho do investigador que tem a história oral como método ou metodologia de pesquisa avança para além da simples tarefa de coletar dados ou informações orais do outro. Sua participação no processo de construção de um documento não se restringe ao ato de perguntar, observar, ouvir e gravar. O pesquisador é um coautor do produto final da história oral.

Portelli (2010) declara que o entrevistador

assume um papel diferente daquele que em geral é atribuído a quem realiza pesquisas de campo: mais do que “recolher” memórias e performances verbais, deve provocá-las e, literalmente, contribuir com sua criação (PORTELLI, 2010, p. 19-20).

Seguindo este raciocínio, depreende-se que as fontes orais não são achadas ao acaso, em estado “natural”, por persistência do historiador. Elas são o resultado de uma relação

estabelecida dialogicamente, em uma via de mão dupla, na qual os sujeitos se percebem, analisam um ao outro e interagem entre si, balizados pela entrevista.

[...] as fontes orais não são encontradas, mas cocriadas pelo historiador. Elas não existiriam sob a forma em que existem sem a presença, o estímulo e o papel ativo do historiador na pesquisa feita em campo. Fontes orais são geradas em uma troca dialógica, a entrevista: literalmente, uma troca de olhares. Nessa troca, perguntas e respostas não vão necessariamente em uma única direção. A agenda do historiador deve corresponder à agenda do narrador; mas o que o historiador quer saber pode não necessariamente coincidir com o que o narrador quer contar (PORTELLI, 2016, p. 10).

A narrativa não se encerra em si mesma. Não se trata de um momento estanque de uma entrevista em que dois sujeitos, entrevistado e entrevistador, cumprem papéis totalmente distintos, sem entrelaçamentos. Portelli (2010, p. 213) nos fala que “entre/vista significa olhar entre: é uma troca de olhares”.

O gravador media a sessão, mas há uma intersubjetividade que entrelaça o momento da entrevista e a relação entre os dois sujeitos. Essa intersubjetividade é responsável pela construção do documento a ser construído, enquanto produto da história oral.

[...] a situação de entrevista institui uma bipolaridade dialógica, dois sujeitos face a face, mediados pelo emprego estratégico de um microfone. Em torno desse objeto os dois se olham. A ideia de que existe um “observado” e um “observador” é uma ilusão positivista: durante todo o tempo, enquanto o pesquisador olha para o narrador, o narrador olha para ele, a fim de entender quem é e o que quer, e de modelar seu próprio discurso a partir dessas percepções (PORTELLI, 2010, p. 20).

Pode-se afirmar, dessa forma, e de acordo com Portelli (2012, p. 18), que a história oral “é história dos eventos, história da memória e história da interpretação dos eventos através da memória. A memória, na verdade, não é um mero depósito de informações, mas um processo contínuo de elaboração e reconstrução de significado”.

Ao optar pelo uso de fonte orais em sua pesquisa, o historiador deve planejar seu trabalho procurando articular três aspectos diferentes, porém articulados entre si, e que constituem a trajetória a ser percorrida em busca do conhecimento: um evento histórico (fato do passado), um evento presente (narrativa) e uma relação dinâmica entre eles. Assim, o investimento intelectual do historiador oral envolve a recomposição de eventos pretéritos, a interpretação e análise crítica da entrevista e a maneira como esses eventos estimulam a produção de uma memória e a narrativa que dela decorre (PORTELLI, 2016, p. 18).

Com foco na memória e sua potencialização de contar a história sob uma perspectiva distinta da história oficial, a história oral pode revelar aspectos desconhecidos e permitir

novas análises e compreensão do passado a partir de sujeitos que foram excluídos desse processo ou tiveram suas vozes silenciadas, pois segundo Portelli (2016, p. 15), as “fontes orais nos ajudam a questionar as fronteiras que dividem o que diz respeito à História e o que não diz”. Nesta direção, Matos e Senna (2011, p. 96) assinalam que “a fonte oral pode acrescentar uma dimensão viva, trazendo novas perspectivas à historiografia, pois o historiador, muitas vezes, necessita de documentos variados, não apenas os escritos”.

Em seu trabalho de investigação do passado, o historiador pode lançar mão de diversos tipos de fontes: fontes escritas, iconográficas, materiais e, sobretudo, as fontes orais. Para Portelli (2016, p. 9), “as narrativas orais e os testemunhos que constituem a história oral não são mais do que uma ferramenta adicional na panóplia de fontes do historiador”. Assim como outras fontes históricas, as fontes orais exigem do pesquisador acuidade interpretativa e crítica para que ele possa extrair do relato os aspectos mais importantes para a construção do documento, uma vez que as narrativas trazem consigo nuances de representatividades.

[...] as fontes orais são utilizadas como o eixo de um outro tipo de trabalho histórico, no qual questões ligadas à memória, narrativa, subjetividade e diálogo moldam a própria agenda do historiador. Quando é este o caso, o uso crítico das fontes orais requer abordagens e procedimentos específicos, adequados à sua natureza e forma particulares (PORTELLI, 2016, p. 10).

As fontes orais oferecem subsídios para o historiador complementar uma história sabida, abrir horizontes ou perspectivas para uma história ainda não conhecida. A narrativa não é o fim em si mesma, mas um caminho alternativo para a construção de um documento histórico:

[...] a entrevista (fonte oral) não se constitui na história em si, mas é uma construção que o indivíduo faz de seu passado com base nas experiências guardadas por sua memória. O trabalho de análise e reflexão sobre a série documental de que dispõe, seja com as fontes orais ou qualquer outro tipo de fonte, e a consequente crítica interna e externa a essas fontes é que possibilita ao historiador construir seu trabalho historiográfico, ou seja é a atividade profissional do historiador que cria as condições para a construção de uma história com base nas fontes orais e não a fonte por si só como sugere o termo história oral (SELAU, 2004, p. 218).

O objeto resultante da história oral consiste em um documento produzido conjuntamente entre o entrevistador e o entrevistado. A narrativa é uma produção que deve obedecer a critérios éticos que incluem a anuência do depoente para publicação do relato, pois segundo Santos e Araújo (2007), “os documentos de História Oral são resultados de relatos, de projetos compartilhados, em que entrevistador/pesquisador e entrevistado/narrador são envolvidos e, nesta perspectiva, possuem aspectos individuais e coletivos”. Os autores

prosseguem afirmando que com Santos e Araújo (2007), “tais entrevistas são gravadas, transcritas, conferidas e com autorização para serem usadas” (SANTOS; ARAÚJO, 2007, p. 192).

Na entrevista, aspectos particulares e gerais se articulam e se intercomplementam, entre uma fala do depoente e sua memória diante do contexto histórico em que essa memória foi retomada. As falas são produzidas por sujeitos em um contexto sócio-histórico, que fazem uso da memória e da palavra, e isso implica o trabalho com o que é falado e com o não falado, com o que é silenciado.

Em suas pesquisas sobre migração feminina na Europa, Passerini (2011, p. 113) observou que “[...] em encontros orais, as hesitações e resistências têm significado, pois chamam atenção para o não dito ou para o que ainda não está completamente articulado”.

Essa afirmação é endossada pelas palavras de Portelli (2016, p. 10), quando o autor argumenta que “a história oral, então, é primordialmente, uma arte da escuta. Mesmo quando o diálogo permanece dentro da agenda original, os historiadores nem sempre estão cientes de que certas perguntas precisam ser feitas”. O autor prossegue em seu discurso, alegando que enquanto arte da escuta, a história oral se estrutura em uma cadeia de quatro relacionamentos, articulados entre si:

1. A relação entre entrevistados e entrevistadores (diálogo);
2. A relação entre o tempo em que o diálogo acontece e o tempo histórico discutido na entrevista (memória);
3. A relação entre a esfera pública e a esfera privada, entre autobiografia e história – entre, digamos, a História e suas histórias;
4. A relação entre a oralidade da fonte e a escrita do historiador (PORTELLI, 2016, p. 12).

A transcrição da entrevista requer alguns cuidados por parte do entrevistador. Somente ele presenciou a narrativa e pode observar alguns detalhes que podem passar despercebidos na fala ou na escrita:

Em relação a transcrição, é voz unânime entre os especialistas da área que esta se faça imediatamente após a realização da entrevista e que seja feita por pessoa diretamente envolvida no processo, prioritariamente o entrevistador. Toda entrevista é revestida de uma gama de detalhes: são sorrisos, lágrimas, gestos, reticências que devem ser anotadas pelo entrevistador (SOUZA, 1997, p. 62).

Devido à dimensão subjetiva que algumas vezes é atribuída à História Oral, alguns autores discutem esse argumento, supondo que ela está impregnada de subjetividade e pode comprometer a elucidação da verdade:

Do ponto de vista dos historiadores tradicionais, metodologicamente mais conservadores, a objeção mais importante à história oral dizia respeito à sua confiabilidade: não podemos nos fiar em narrativas orais porque a memória e a subjetividade tendem a “distorcer” os fatos (PORTELLI, 2016, p. 17).

Entretanto, toda fonte de pesquisa é produzida pelo homem e, por isso, estão marcadas por subjetividade. Ou seja, por ser produzida pelo sujeito histórico, toda fonte apresenta subjetividade e podem não ser totalmente confiáveis (CAMARGO, 1993 apud SANTOS; ARAÚJO, 2007). No mesmo sentido, Thompson (1998) apud Santos e Araújo (2007) afirma que “não há fontes totalmente seguras. Tanto o oral como o escrito, podem ser modificados, corrompidos” (p. 195). Portelli (2016) também concorda com a posição desses autores e argumenta:

Em primeiro lugar, nem sempre é esse o caso. Ademais, como podemos nos assegurar de que distorções igualmente sérias não são encontradas em fontes documentais mais estabelecidas? Portanto, assim como ocorre com todas as outras fontes, a tarefa do historiador reside em fazer o cruzamento das informações, checando cada narrativa contra outras narrativas e outros tipos de fonte (PORTELLI, 2016, p. 17-18).

Prosseguindo seu discurso, o autor salienta que as fontes orais se distinguem das fontes tradicionais pelo seu movimento, que é mediado pela memória e pela linguagem incrustadas na narrativa, o que lhe emprestam um caráter de dinamismo e fluidez:

Em segundo lugar, e mais importante, os trabalhos em história oral mais avançados criticamente e mais conscientes metodologicamente reorientaram essa questão: o que faz com que as fontes orais sejam importantes e fascinantes é precisamente o fato de que elas não recordam passivamente os fatos, mas elaboram a partir deles e criam significado através do trabalho de memória e do filtro da linguagem (PORTELLI, 2016, p. 18).

Da mesma forma, o “trabalho com a pesquisa qualitativa exige que o investigador se preocupe em compreender os eventos investigados, a partir sempre de seus contextos, sendo necessário, assim, uma descrição detalhada das condições de produção” (ALVES, 2016, p. 3).

Algumas considerações

Utilizar a história oral em pesquisa pressupõe um intenso trabalho de preparação, o que inclui o prévio levantamento de dados que subsidiará o roteiro de entrevista. Por outro lado, a história oral enquanto metodologia de pesquisa requer do entrevistador, além da acuidade investigativa, objetividade e clareza na condução da entrevista.

Utilizada como método ou como metodologia, a História Oral assume sua posição como uma nova perspectiva sócio-histórica de abordagem qualitativa na pesquisa em

Educação a partir de meados do século XX. A partir das narrativas de sujeitos que vivenciaram fatos ou fenômenos históricos, ela fornece elementos altamente significativos no processo de investigação do passado, permitindo reconstruir a história a partir de informações ou dados que nem sempre são encontrados nos documentos escritos ou na iconografia.

Sua utilização na investigação de fenômenos históricos requer do pesquisador domínio de sua estrutura teórico-metodológica, formas de abordagem e interpretação dos resultados obtidos por meio das narrativas. Requer do pesquisador crença na História Oral como estratégia para a produção do conhecimento. Ela não rivaliza, nem nega os documentos escritos, imagens ou outras fontes de registro, mas procura complementá-los, responder questionamentos e preencher lacunas que outras técnicas de pesquisa não conseguem elucidar ou explicar.

Como qualquer método ou metodologia, a história oral também apresenta limitação. Somente pode ser utilizada para investigar eventos históricos que delimitados temporalmente. Ou seja, podemos utilizar a história oral para conhecer um fenômeno que aconteceu em um passado relativamente recente. Não é possível utilizar a história oral para pesquisarmos fatos que aconteceram há mais de cem anos, por exemplo, porque não temos os sujeitos para entrevistar e dar sua narrativa.

Referências bibliográficas

ALVES, Maria Cristina Santos de Oliveira. A importância da história oral como metodologia de pesquisa. In: SEMANA DE HISTÓRIA DO PONTAL, IV. Encontro de Ensino de História, 3. **Anais...**, Ituiutaba: UFU, 2016. Disponível em: <<http://www.eventos.ufu.br/sites/eventos.ufu.br/files/documentos/mariacristinasantosdeoliveiraalves.pdf>>. Acesso em: 11 nov. 2018.

MATOS, Júlia Silveira; SENNA, Adriana Kivanski de. História Oral como fonte: problemas e métodos. **Historiae: Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, FURG, v. 2, n. 1, 2011. Disponível em: <<https://periodicos.furg.br/hist/article/view/2395/1286>>. Acesso em: 8 nov. 2018.

PASSERINI, Luisa. **A memória entre política e emoção**. São Paulo: Letra e Voz, 2011. 236p.

PORTELLI, Alessandro. **Ensaio de história oral**. São Paulo: Letra e Voz, 2010. 258 p.

_____. **História oral como arte da escuta**. Tradução Ricardo Santhiago. São Paulo: Letra e Voz, 2016. 196 p.

SANTOS, Sônia Maria dos; ARAÚJO, Osmar Ribeiro de. História Oral: vozes, narrativas e textos. **Cadernos de História da Educação**, Uberlândia, n. 6, jan./dez., 2007. Disponível em: <<http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/282/289>>. Acesso em: 16 nov. 2018.

SELAU, Maurício da Silva. História Oral: uma metodologia para o trabalho com fontes orais. **Esboços**: Revista do Programa de Pós-graduação em História da UFSC, Florianópolis, v. 11, n. 11, 2004. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/view/486>>. Acesso em: 20 nov. 2018.

SOUZA, Carla Monteiro de. A incorporação de relatos orais como fontes na pesquisa histórica. **Textos e Debates**: Revista do Centro de Ciências Humanas da UFRR, Boa Vista, n. 4, 1997. Disponível em: <<https://revista.ufr.br/textosedebates/article/view/986/794>>. Acesso em: 10 nov. 2018.